

“MEHRLI MAKTAB”DA TA’LIM VA RIVOJLANISH JARAYONIDA HIMOYALOVCHI PEDAGOGIK TARTIB VA HAMKORLIK

Yusupjanova Shaxnoz Mirzatillayevna

Maktab va maktabgacha ta’lim vazirligi huzuridagi “Mehrlı maktab” davlat ta’lim muassasasi
pedagog xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351820>

Annotatsiya. “Mehrlı maktab”da ta’lim va rivojlanish jarayonida himoyalovchi pedagogik tartib va hamkorlik to’g’risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: mehrlı maktab, gospital ta’lim, o’quv reja, dastur, dars, himoyalovchi pedagogik tartib, maxsus pedagog.

"Mehrlı maktab"da ta’lim jarayoni alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalar uchun muhim ahamiyatga ega. Ular o’zaro bog’liq bo’lib, bolalarning rivojlanishida samarali yondashuvlarni taqdim etadi. Quyida ushbu tizimlar haqida batafsil ma’lumot keltirilgan:

Gospital ta’lim ta’limda tenglik: gospital ta’lim barcha bolalarga, jumladan, alohida ta’lim yondoshuvi bo’lgan bolalarga ham ta’lim olishda teng imkoniyatlar yaratadi. Bu, umumiy ta’lim muassasalarida ularni qabul qilishni anglatadi.

Maxsus yondashuvlar: Har bir bolaning individual ehtiyojlariga mos keladigan o’quv dasturlari ishlab chiqiladi. Bu, o’qituvchilarning maxsus tayyorgarlikdan o’tishini talab qiladi. Ijtimoiy integratsiya: Bolalarning bir-biri bilan muloqot qilish va ijtimoiy ko’nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Gospital ta’limda oila roli: Gospital ta’limda ota-onalarning roli juda muhim. Ular bolalariga ta’lim berish va ularni rivojlantirishda faol ishtirok etishlari kerak. Moslashuvchanlik: Gospital ta’lim dasturlari bolalarning ehtiyojlariga mos ravishda o’zgartirilishi mumkin. Bu, bolalarning o’z vaqtida va qulay sharoitlarda o’qishlariga yordam beradi. Resurslar: Ota-onalar va boshqa qarindoshlar tomonidan taqdim etiladigan resurslar (kitoblar, o’yinlar, interaktiv materiallar) bolalarning o’qish jarayonini boyitadi.

“Mehrlı maktab”larda himoyalovchi pedagogik tartib: “Mehrlı maktab”da ta’lim jarayonida bolalarning psixologik va emotsional xavfsizligini ta’minlash uchun himoyalovchi pedagogik tartiblar amalga oshiriladi. Bu, bolalarning o’zini erkin his qilishlari va o’qishga bo’lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi.

Hamkorlik: O’qituvchilar, psixologlar va ota-onalar o’rtasidagi hamkorlik bolalar ta’limi va rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ularning birgalikda ishlashi bolalarga eng yaxshi sharoitlarni yaratishga yordam beradi.

Ta’lim dasturlari: "Mehrlı maktab"da ta’lim dasturlari imkoniyati cheklangan bolalarning ehtiyojlariga mos ravishda ishlab chiqilgan bo’lib, ular umumiy rivojlanish va ijtimoiy ko’nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan.

“Mehrlı maktab”da ta’lim jarayoni bir-birini to’ldiruvchi tizimlar bo’lib, imkoniyati cheklangan bolalarning rivojlanishi va ijtimoiy integratsiyasini ta’minlaydi. Ushbu yondashuvlar bolalarga yanada sifatli ta’lim olish imkonini beradi va ularning ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishlariga yordam beradi.

Himoyalovchi pedagogik tartib — bu ta’lim jarayonida o’qituvchilarning xavfsizligini, ruhiy va jismoniy salomatligini ta’minlashga qaratilgan pedagogik yondashuv va amaliyotlar

to'plamidir. Ushbu tartib o'quvchilarning o'zini his qilishini, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va ta'lim muhitida sog'lom munosabatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Himoyalovchi pedagogik tartibning asosiy komponentlari: - Xavfsizlikni ta'minlash:

- O'quv muhitida jismoniy va psixologik xavfsizligini ta'minlash.
- O'quvchilarni har xil xavflardan himoya qilish, masalan, bullying (maktabda zo'ravonlik) kabi salbiy holatlardan.
- O'quvchilarning ruhiy salomatligini nazorat qilish va zarur bo'lganda yordam ko'rsatish.
- Stressni boshqarish va hissiy intizomni rivojlantirish uchun o'quvchilarga qo'llab-quvvatlash.

Sog'lom munosabatlarni rivojlantirish: a) O'quvchilar o'rtasida ijobiy munosabatlarni rivojlantirish va muloqot ko'nikmalarini oshirish; b) Hamkorlik va jamoaviy ishni rag'batlantirish.

Individual yondashuv: a) Har bir o'quvchining ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olish. b) O'quvchilarning o'z-o'zini anglashiga va o'z qobiliyatlarini yuzaga chiqarishga yordam berish.

Ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlik: a) Ota-onalar, o'qituvchilar va boshqa mutaxassislar o'rtasida yaqin hamkorlik o'rnatish. b) Ota-onalar bilan muloqot orqali o'quvchilarning ta'lim jarayonida ishtirokini oshirish.

Himoyalovchi pedagogik tartib ta'lim jarayonida o'quvchilarning xavfsizligi va ruhiy holatini ta'minlaydi. Bu yondashuv o'quvchilarning muvaffaqiyatli rivojlanishi va ta'limda yanada samarali bo'lishi uchun muhimdir.

Uydagi ta'lim jarayonida samarali hamkorlik o'rnatish uchun bir nechta muhim usullar mavjud. Quyida ularni keltiramiz:

1. Ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlik. Muntazam aloqa: Ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasida muntazam ravishda uchrashuvlar o'tkazish, bolalarning rivojlanishi va ta'lim jarayoni haqida fikr almashish. O'qituvchilar bilan maslahatlar: Ota-onalar o'qituvchilar bilan maslahatlashib, bolalar uchun eng yaxshi ta'lim strategiyalarini ishlab chiqishlari mumkin.

2. Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi hamkorlik. Ta'lim faoliyatlari: Ota-onalar bolalari bilan birgalikda o'qish, yozish yoki san'at kabi faoliyatlarni amalga oshirish orqali o'zaro aloqalarni mustahkamlashi mumkin. Uy vazifalari:

Bolalar uchun uy vazifalarini bajarishda ota-onalar yordam berishi va qo'llab-quvvatlashi muhimdir.

3. Ota-onalar va jamiyat o'rtasidagi hamkorlik. Jamoaviy tadbirlar: Ta'lim muassasalari tomonidan tashkil etiladigan tadbirlarda ota-onalar va jamiyat a'zolari ishtirok etishi, bolalarning ta'lim jarayoniga qiziqishini oshiradi. Resurslar taqdimoti: Ota-onalar va jamiyat a'zolari bolalar uchun qo'shimcha resurslar (kitoblar, o'yinlar) taqdim etishlari mumkin.

4. Mutaxassislar bilan hamkorlik. Psixologlar va ijtimoiy ishchilar: O'z bolalarining ehtiyojlarini to'g'ri baholash va ularga mos ravishda ta'lim berish uchun mutaxassislar bilan hamkorlik qilish. Seminarlarda ishtirok: Ota-onalar va o'qituvchilar uchun seminarlar va treninglar o'tkazish, ta'lim jarayonini yaxshilashga yordam beradi.

5. Texnologiyalarni qo'llash. Onlayn platformalar: Ota-onalar, o'qituvchilar va bolalar uchun onlayn resurslar, yani ta'lim platformalari, forumlar orqali hamkorlik qilish. Mobil ilovalar: Ta'lim jarayonini kuzatish uchun mobil ilovalar yordamida ota-onalar va o'qituvchilar

o‘rtasida aloqa o‘rnatish. Gospital ta‘lim jarayonida hamkorlik o‘rnatish bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ota-onalar, o‘qituvchilar va jamiyat o‘rtasidagi yaqin hamkorlik bolalarga sifatli ta‘lim olish imkoniyatini yaratadi va ularning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Ota-onalar bilan qanday aloqada bo‘lish kerak? Ota-onalar bilan samarali aloqa o‘rnatish, ta‘lim jarayonini yaxshilash va bolalarning rivojlanishiga yordam berish uchun juda muhimdir. Quyida ota-onalar bilan qanday aloqada bo‘lish kerakligi haqida bir nechta tavsiyalar keltirilgan:

1. Muntazam va ochiq muloqot. Uchrashuvlar o‘tkazish: Muntazam ravishda ota-onalar bilan uchrashuvlar tashkil etish, ularning fikr va mulohazalarini eshitish. Yangiliklar va rivojlanishlar: Ota-onalarga bolalarning ta‘lim jarayoni haqida muntazam yangiliklar yetkazish.

2. Ijobiy muhit yaratish. Yordam va qo‘llab-quvvatlash: Ota-onalarga ular uchun muhim bo‘lgan masalalarda yordam berish, ularga qo‘llab-quvvatlashni ta‘minlash. Tashakkur va e‘tirof: Ota-onalarning ta‘lim jarayonidagi ishtirokini e‘tirof etish va ularga minnatdorlik bildirish.

3. Shaxsiy yondashuv. Individual uchrashuvlar: Har bir ota-ona bilan shaxsiy uchrashuvlar o‘tkazish, bolalarining ehtiyojlari va qiyinchiliklari haqida batafsil suhbatlashish. Ehtiyojlarni tushunish: Ota-onalarning individual ehtiyojlarini va bolalarining rivojlanishiga oid muammolarini tushunishga harakat qilish.

4. Ta‘lim jarayonida ishtirok. Ochiq muloqot kunlari: Ta‘lim muassasasida ochiq muloqot kunlarini o‘tkazish, ota-onalarga bolalarining ta‘lim jarayonini ko‘rish imkoniyatini yaratish. Birgalikda tadbirlar: Ota-onalar va bolalar uchun birgalikda tadbirlar (masalan, o‘quv mashg‘ulotlari, turli ko‘rgazmalari) o‘tkazish.

5. Texnologiyalardan foydalanish. Onlayn platformalar: Ota-onalar bilan aloqa o‘rnatish uchun onlayn platformalar va mobil ilovalardan foydalanish. Resurslar va maeriallar: Ota-onalarga bolalar uchun qo‘shimcha ta‘lim materiallari va resurslarini taqdim etish.

6. Feedback tizimi. Fikr-mulohazalar: Ota-onalardan fikr-mulohazalar olish va ularni ta‘lim jarayonini yaxshilashda hisobga olish. Savol va javob sessiyalari: Ota-onalar uchun savol-javob sessiyalarini o‘tkazish, ularning savollariga javob berish. Ota-onalar bilan ochiq va ijobiy aloqa o‘rnatish, bolalarning ta‘lim jarayoniga yanada samarali hissa qo‘shish imkonini beradi. Bu orqali bolalarning rivojlanishiga yordam berish va ularni ta‘limda muvaffaqiyatli qilish mumkin.

Ota-onalar bilan muammolarni qanday hal qilish mumkin? Ota-onalar bilan muammolarni hal qilishda samarali yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Quyida muammolarni hal qilish uchun bir nechta tavsiyalar keltirilgan:

1. Ochiq va samimiy muloqot. Ehtiyotkorlik bilan tinglash: Ota-onalarning fikr va mulohazalarini diqqat bilan tinglash, ularning his-tuyg‘ularini tushunishga harakat qilish. Sharhlar va izohlar: Ota-onalarga o‘z muammolari haqida ochiq gapirish imkoniyatini berish, ularga e‘tibor qaratish.

2. Tashkiliy yondashuv. Muammolarni aniqlash: Muammolarni aniqlash va ularni birgalikda hal qilish yo‘lini belgilash. Reja tuzish: Muammolarni hal qilish uchun aniq reja tuzish va ushbu rejani ota-onalar bilan muhokama qilish.

3. Ijobiy muhit yaratish. Tinch va xavfsiz muhit: Ota-onalar bilan muloqot qilishda tinch va xavfsiz muhitni ta‘minlash, hissiy ziddiyatlardan qochish. Ijobiy yondashuv: Muammolarni hal qilish jarayonida ijobiy yondashuvni saqlash va muammoning yechimi haqida fikr yuritish.

4. Hamkorlik va jamoaviy ish. Birgalikda yechim izlash: Ota-onalar bilan birgalikda muammolarni hal qilish uchun yechimlar izlash, ularni jarayonga jalb qilish. Jamoaviy uchrashuvlar: Ota-onalar, o‘qituvchilar va mutaxassislar o‘rtasida jamoaviy uchrashuvlar o‘tkazish, muammolarni birgalikda muhokama qilish.

5. Ota-onalarga qo‘llab-quvvatlash. Resurslar taqdim etish: Ota-onalarga muammolarni hal qilish uchun zarur bo‘lgan resurslar, ma’lumotlar va qo‘llanmalarni taqdim etish. Mutaxassislar bilan maslahat: Zarur bo‘lganda psixologlar yoki boshqa mutaxassislar bilan maslahatlashish imkoniyatini yaratish.

6. Yechimlarni amalga oshirish va baholash. Amalga oshirish: Muammolarni hal qilish uchun qabul qilingan yechimlarni amalga oshirish va jarayonni nazorat qilish. Natijalarni baholash: Olingan natijalarni baholash va zarur bo‘lsa, yechimlarni yangilash yoki o‘zgartirish. Ota-onalar bilan muammolarni hal qilishda ochiq muloqot, hamkorlik va ijobiy yondashuv muhimdir. Ota-onalar bilan birgalikda muammolarni hal qilish jarayonida samarali ish olib borish, bolalar uchun eng yaxshi ta’lim sharoitlarini yaratishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.Shomaxmudova, D.Tulaganova, A.Berdieva. Jismoniy rivojlanishida muammolari bo‘lgan bolalar bilan inklyuziv va maxsus ta’lim tizimida olib boriladigan korreksion pedagogik ishlar. Toshkent: XT «Roziqov O.J». 2007 y.